

O'QUVCHILARNING TEXNOLOGIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING TARKIBIY-FUNKSIONAL MODEL

Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich, Termiz davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya

KIRISH: maqolada o'quvchilarning texnologik kompetensiyalarini rivojlantirishga doir tarkibiy-funksional model ilmiy-metodik jihatdan asoslanadi. modelning maqsadli, mazmuniy, jarayonli, diagnostik va natijaviy bloklari ajratiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — texnologik kompetensiyani rivojlantirishda integrativ yondashuvni qo'llash, o'quvchilarda texnologik tafakkur va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik modellashtirish, diagnostik tahlil, loyihaviy-amaliy topshiriqlar va reflektiv baholash metodlari qo'llanildi. texnologik kompetensiya kognitiv, loyihaviy-amaliy, kommunikativ-hamkorlik va reflektiv-baholovchi komponentlar orqali talqin qilindi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, taklif etilgan model texnologiya fanida maqsad, mazmun, faoliyat va baholash darajasida integrativ yondashuvni ta'minlaydi. bu yondashuv o'quvchilarda texnologik tafakkur, ijodkorlik va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

XULOSA: tarkibiy-funksional model texnologik kompetensiyani rivojlantirishda samarali vosita bo'lib, o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligi va reflektiv tafakkurini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: texnologik kompetensiya, tarkibiy-funksional model, mezon, ko'rsatkich, loyihalash, texnologik tafakkur, refleksiya

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Курбанмуротов Эльдор Абдусайдович, независимый исследователь, Термезский государственный педагогический институт

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье научно-методически обосновывается структурно-функциональная модель развития технологических компетенций учащихся. выделяются целевой, содержательный, процессуальный, диагностический и результативный блоки модели.

ЦЕЛЬ: цель исследования — применение интегративного подхода в развитии технологических компетенций, формирование у учащихся технологического мышления и практических навыков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы педагогического моделирования, диагностического анализа, проектно-практических заданий и рефлексивного оценивания. технологическая компетенция трактуется через

когнитивный, проектно-практический, коммуникативно-сотруднический и рефлексивно-оценочный компоненты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что предложенная модель обеспечивает интегративный подход в технологии на уровне целей, содержания, деятельности и оценивания. данный подход развивает у учащихся технологическое мышление, креативность и навыки сотрудничества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: структурно-функциональная модель является эффективным инструментом развития технологических компетенций, укрепляя профессиональную подготовку и рефлексивное мышление учащихся.

Ключевые слова: технологическая компетентность, структурно-функциональная модель, критерий, показатель, проектирование, технологическое мышление, рефлексия

STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF DEVELOPMENT OF STUDENTS' TECHNOLOGICAL COMPETENCES

Kurbanmurotov Eldor Abdusaidovich, independent researcher at Termez State Pedagogical Institute

Annotation

INTRODUCTION: the article scientifically and methodologically substantiates a structural-functional model for developing students' technological competencies. the model distinguishes target, content, process, diagnostic, and outcome blocks.

PURPOSE: the aim of the study is to apply an integrative approach to the development of technological competence, fostering technological thinking and practical skills among students.

MATERIALS AND METHODS: the study employed pedagogical modeling, diagnostic analysis, project-practical tasks, and reflective evaluation methods. technological competence is interpreted through cognitive, project-practical, communicative-cooperative, and reflective-evaluative components.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that the proposed model ensures integrative approaches in technology education at the levels of goals, content, activities, and assessment. this approach enhances students' technological thinking, creativity, and collaborative skills.

CONCLUSION: the structural-functional model is an effective tool for developing technological competence, strengthening students' professional readiness and reflective thinking.

Keywords: technological competence, structural-functional model, criterion, indicator, design, technological thinking, reflection

 quvchilarning texnologik kompetensiyasini rivojlantirish masalasi oddiy ko'nikmalar majmuasini shakllantirishdan ancha keng. Texnologik faoliyatda bilish,

rejalashtirish, vosita tanlash, amaliy bajarish, hamkorlik, xavfsizlikka rioya qilish va yakuniy natijani baholash bir butun jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun kompetensiyani tasvirlash uchun elementlar ro'yxati yetarli emas, ular orasidagi funksional bog'lanishni ko'rsatuvchi model zarur.

Tarkibiy-funksional model pedagogik tadqiqotda murakkab hodisani tartibga solish vositasi hisoblanadi. Texnologiya fanida model o'qituvchi faoliyati, o'quvchi harakati, didaktik vositalar, baholash mezonlari va natija ko'rsatkichlarini yagona tizimga jamlaydi. Modelning metodik ahamiyati shundaki, u integrativ yondashuvni mavhum tamoyil darajasida qoldirmay, dars dizayni, topshiriq tuzilishi va diagnostika bilan bog'laydi.

Texnologik kompetensiya maktab o'quvchisining nazariy bilimni real vazifa sharoitida qo'llash, loyihaviy qaror qabul qilish, mehnat operatsiyasini xavfsiz bajarish, mahsulot sifatini asosli baholash va o'z faoliyatini takomillashtirish qobiliyatini bildiradi. Ushbu qobiliyatlar integratsiyalashgan mazmunda shakllanadi, chunki texnologik jarayon hech qachon bitta fan chegarasida yakunlanmaydi.

METODLAR

Tadqiqotda pedagogik modellashtirish, tizimli tahlil, komponentli tahlil va texnologik topshiriqlarni funksional tasniflash metodlari qo'llandi. Model konstruksiyasi kompetensiyaviy yondashuv, tajribaviy ta'lim, loyiha metodi va texnologik savodxonlik standartlaridagi talablar bilan muvofiqlashtirildi.

Model tuzishda besh blok ajratildi: maqsadli blok, nazariy-metodologik blok, mazmuniy blok, jarayon-texnologik blok va diagnostik-natijaviy blok. Har bir blok mustaqil vazifaga ega bo'lsa-da, texnologik kompetensiyaning rivojlanishi faqat bloklar o'zaro mos kelganda ta'minlanadi. Masalan, maqsad faqat "bilim berish" tarzida qo'yilsa, jarayon va baholash amaliy-ijodiy kompetensiyani yetarli darajada qamrab olmaydi.

Tahlil jarayonida kognitiv, loyihaviy-amaliy, kommunikativ-hamkorlik va reflektiv-baholovchi komponentlar asosiy tarkib sifatida tanlandi. Ushbu komponentlar o'quvchining texnologik faoliyatdagi to'rt holatini ifodalaydi: biladi, rejalashtiradi va bajaradi, hamkorlikda yechim ishlab chiqadi, natijani tahlil qilib takomillashtiradi.

NATIJALAR

Taklif etilgan modelda kognitiv komponent material, asbob-uskunalar, texnologik jarayon, xavfsizlik qoidalari va ekologik talablar haqidagi bilimni qamrab oladi. Loyiha-amaliy komponent eskiz tayyorlash, ish ketma-ketligini belgilash, resursni tanlash, mahsulot yaratish va texnologik nosozlikni tuzatish harakatlarida ko'rinadi. Kommunikativ-hamkorlik komponenti guruhdagi vazifa taqsimoti, texnik fikrni asoslash, bahsli vaziyatda kelishuv topish va natijani taqdim etish bilan bog'liq. Reflektiv-baholovchi komponent esa o'quvchi tomonidan o'z ishining sifati, xatosi va takomillashtirish yo'lini anglashni ifodalaydi.

Modelning funksional qismi texnologik kompetensiyani rivojlantirish jarayonida o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining ketma-ketligini ko'rsatadi. O'qituvchi vaziyatni loyihalaydi, integrativ mazmunni tanlaydi, muammoli topshiriqni beradi, maslahat beradi va baholash mezonini ochiqalaydi. O'quvchi esa muammoni aniqlaydi, ma'lumot yig'adi,

loyiha yechimini ishlab chiqadi, mahsulot yaratadi, natijani himoya qiladi va reflektiv tahlil o'tkazadi.

Modelning diagnostik qismida uch daraja ajratiladi: reproduktiv, faol-amaliy va ijodiy-integrativ daraja. Reproduktiv darajada o'quvchi ko'rsatma asosida ishlaydi. Faol-amaliy darajada u texnologik jarayonni qisman mustaqil rejalashtiradi. Ijodiy-integrativ darajada esa vazifani tahlil qiladi, muqobil yechim taklif etadi, fanlararo bilimdan ongli foydalanadi va natija sifatini mezon asosida baholaydi.

1-jadval. Texnologik kompetensiyaning tarkibiy-funksional komponentlari

Komponent	Didaktik vazifa	Kuzatiladigan natija
Kognitiv	Material, jarayon va xavfsizlikni anglash	Texnologik qarorni bilim bilan izohlaydi
Loyiha-amaliy	Eskiz, reja va mahsulot yaratish	Vazifani bosqichma-bosqich bajaradi
Kommunikativ	Guruhda kelishuv va taqdimot	Texnik fikrni asoslab bildiradi
Reflektiv	Xato va sifatni tahlil qilish	Takomillashtirish yo'lini belgilaydi

MUHOKAMA

Tarkibiy-funksional modelning ustunligi texnologik kompetensiyani faqat yakuniy mahsulot bilan emas, jarayon sifati bilan ham o'lchash imkoniyatidir. Amaliy darslarda ko'p hollarda o'quvchining bahosi mahsulotning tashqi ko'rinishi yoki topshiriqni belgilangan vaqtda tugatishiga bog'lanadi. Biroq texnologik kompetensiyaning real darajasi tanlangan materialning mosligi, hisob-kitob aniqligi, xavfsizlikka munosabat, guruhdagi muloqot va o'z xatosini tahlil qilish qobiliyatida ko'rinadi.

Model integrativ yondashuvni boshqariladigan jarayonga aylantiradi. Masalan, yog'och buyum tayyorlash vazifasida matematika o'lcham va nisbatlar orqali, fizika material mustahkamligi orqali, informatika raqamli eskiz orqali, ekologik ta'lim resursdan tejamkor foydalanish orqali, iqtisodiy savodxonlik tannarxni hisoblash orqali kiradi. Natijada o'quvchi texnologik vazifani yagona hayotiy muammo sifatida ko'ra boshlaydi.

Xalqaro tajribada texnologik va muhandislik savodxonligi insonning loyihalash, tizimli fikrlash, yaratuvchanlik va mas'uliyatli qaror qabul qilish qobiliyati bilan bog'lanadi [4]. DigComp va UNESCO ICT CFT kabi ramkalar raqamli vositalardan maqsadli, tanqidiy va xavfsiz foydalanishni ta'lim sifatining muhim sharti deb ko'rsatadi [9, 10]. Texnologiya fanidagi model ushbu talablarni mahalliy o'quv jarayoniga moslashtirish imkonini beradi.

Tarkibiy-funksional modelni ishlab chiqishda har bir komponentning darsdagi vazifasi aniq belgilanadi. Kognitiv komponent nazariy bilishni, loyiha-amaliy komponent harakatni, kommunikativ komponent ijtimoiy hamkorlikni, reflektiv komponent esa o'zini boshqarishni ta'minlaydi. Ular bir-biridan ajralgan holda emas, texnologik vazifa ichida ketma-ket va qaytuvchi aloqalar orqali ishlaydi.

Modelning maqsad bloki o'quvchi shaxsida qanday natija kutilishini belgilaydi. Texnologiya fanida maqsad faqat buyum tayyorlash emas. Asosiy maqsad o'quvchining texnologik vaziyatni tahlil qilish, material va vosita tanlash, jarayonni boshqarish hamda natijani mezon asosida baholash qobiliyatini rivojlantirishdir.

Mazmuniy blok integrativ xarakterga ega bo'lishi kerak. Materialshunoslik, texnik chizma, ekologik talab, iqtisodiy hisob va raqamli vositalar alohida ma'lumot sifatida emas, loyiha topshirig'ining ichki zarurati sifatida beriladi. Shunda model dars mazmunini kompetensiyaviy natijaga bo'ysundiradi.

Jarayon bloki o'quvchi harakatining mantiqiy ketma-ketligini belgilaydi. Muammoni aniqlashdan mahsulotni himoya qilishgacha bo'lgan yo'l o'qituvchi tomonidan metodik rejalashtiriladi, ammo yechimni tanlash imkoniyati o'quvchida qoladi. Aynan mana shu muvozanat modelning amaliy samaradorligini belgilaydi.

Diagnostik blok modelning tekshiruvchanligini ta'minlaydi. Mezonsiz model metodik tavsiya darajasida qoladi. Kognitiv, amaliy, kommunikativ va reflektiv indikatorlar belgilansa, o'qituvchi o'quvchining qaysi komponentda rivojlanayotganini va qaysi komponentda qo'shimcha yordam kerakligini ko'ra oladi.

Modelning funksional qiymati o'qituvchi, o'quvchi va ta'lim mazmuni o'rtasidagi munosabatni qayta tartibga solishidadir. O'qituvchi bilim manbai bo'lish bilan cheklanmaydi, balki faoliyat dizayneri va diagnostik kuzatuvchi sifatida ishlaydi. O'quvchi esa ko'rsatma bajaruvchisidan qaror qabul qiluvchi subyektga aylanadi.

Modelning nazariy asoslanishi ta'lim natijasini ko'p o'lchovli hodisa sifatida ko'rishga majbur etadi. O'quvchi texnologik jarayonda bilimni eslab qolishi, uni vazifaga qo'llashi, hamkorlik sharoitida qaror qabul qilishi va natijani o'z mezoni bilan baholashi talab qilinadi. Shu sababli model faqat chizma yoki sxema emas, o'quv jarayonining ilmiy tavsifidir.

Tarkibiy-funksional yondashuv komponentlar o'rtasidagi ichki aloqani ochadi. Kognitiv komponent amaliy qaror uchun asos yaratadi, loyiha-amaliy komponent qarorni harakatga aylantiradi, kommunikativ komponent jamoaviy muvofiqlashuvni ta'minlaydi, reflektiv komponent tajribani keyingi rivojlanish uchun qayta ishlaydi.

Modelni dars amaliyotiga tatbiq etishda o'quv topshirig'i markaziy o'ringa chiqadi. Qaysi topshiriq berilsa, kompetensiyaning ayni tarkibi faollashadi. Reproduktiv topshiriq ko'proq bajarish aniqligini ko'rsatsa, loyiha topshirig'i tahlil, tanlov, dalillash va takomillashtirishni ochib beradi.

Modelning darajali tavsifi metodik boshqaruv uchun zarur. Past darajadagi o'quvchiga aniq yo'riqnoma va ko'rgazmali yordam kerak bo'ladi. O'rta darajadagi o'quvchi qisman mustaqil ishlaydi. Yuqori darajadagi o'quvchi muammoni integrativ ko'ra oladi va yechimni asoslaydi.

Tarkibiy-funksional model o'qituvchi uchun dars rejasini baholash mezonlariga bog'lash imkonini beradi. Agar dars maqsadida refleksiya ko'zda tutilgan bo'lsa, vazifa ham, savol ham, yakuniy baholash ham reflektiv harakatni talab qilishi kerak.

Kelgusida modelning amaliy qiymatini aniqlash uchun diagnostik vositalar ishlab chiqilishi lozim. Har bir komponentga mos rubrika, kuzatuv varag'i va amaliy topshiriq namunasi yaratilsa, model pedagogik tajriba-sinovda ishonchli tekshiriladi.

Modelning mahalliy maktab sharoitiga mosligi resursdan oqilona foydalanish bilan bog'liq. Murakkab laboratoriya uskunasi bo'lmagan sharoitda ham texnologik kompetensiyani oddiy materiallar, mahalliy buyumlar va hayotiy vazifalar orqali rivojlantirish mumkin.

Tarkibiy-funksional model texnologiya fanini umumiy ta'lim tizimining kompetensiyaviy maqsadlari bilan bog'laydi. Unda texnik bilim, madaniy mehnat, kasbiy qiziqish va ijtimoiy mas'uliyat yagona ta'limiy natijaga xizmat qiladi.

XULOSA

O'quvchilarning texnologik kompetensiyalarini rivojlantirish tarkibiy-funksional model orqali tizimli boshqariladi. Modelning maqsadli, mazmuniy, jarayonli va diagnostik bloklari o'zaro uyg'unlashganda integrativ yondashuv dars mazmunida ham, amaliy faoliyatda ham, baholashda ham namoyon bo'ladi.

Texnologik kompetensiya kognitiv, loyiha-amaliy, kommunikativ-hamkorlik va reflektiv-baholovchi komponentlar majmuasi sifatida talqin qilinishi dars natijasini ko'p o'lchovli baholashga imkon yaratadi. Keyingi bosqichda ushbu modelni pedagogik tajriba-sinovda tekshirish va rivojlanish darajalarini aniq indikatorlar asosida o'lchash zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637-son. 2020-yil 23-sentabr.
2. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education: A Tool on Whose Terms? Paris: UNESCO, 2023.
3. OECD. OECD Learning Compass 2030: A Series of Concept Notes. Paris: OECD Publishing, 2019.
4. International Technology and Engineering Educators Association. Standards for Technological and Engineering Literacy. Reston, VA: ITEEA, 2020.
5. Dewey J. Experience and Education. New York: Macmillan, 1938.
6. Kilpatrick W.H. The Project Method. Teachers College Record, 1918, 19(4), 319–335.
7. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
8. Kolb D.A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984.
9. Vuorikari R., Kluzer S., Punie Y. DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022.
10. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. Version 3. Paris: UNESCO, 2018.

11. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. New York: Longman, 2001.
12. Pellegrino J.W., Chudowsky N., Glaser R. Knowing What Students Know: The Science and Design of Educational Assessment. Washington, DC: National Academies Press, 2001.

